

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4441885>

УДК 747:378.162

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО РЕШЕНИЯ В МОЛОДЁЖНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ

А. Топузанова,
магистрант,
СПбГУПТД,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние общественных центров творчества на молодежь. Выявлены принципы формирования интерьеров для занятия различными видами искусств, способствующие улучшению качества жизни молодых людей, их творческого развития и коммуникативных навыков.

Рассмотрены различные художественно-образные эффекты, улучшающие процессы обучения творческим дисциплинам, способствующие интересному и продуктивному присутствию учеников в Центре творчества для молодёжи. А также, другие не менее важные аспекты, создающие атмосферу творчества.

Ключевые слова: досуг, творчество, развитие, молодёжь, свободное время

THE ROLE OF ARTISTIC AND IMAGINATIVE SOLUTIONS IN YOUTH CREATIVE CENTERS

A. Topuzanova,
Undergraduate,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
Saint-Petersburg

Abstract: This article examines the influence of public centers of creativity on young people. The principles of creating interiors for various types of arts that contribute to improving the quality of life of young people, their creative development and communication skills are revealed.

Various artistic and figurative effects that improve the processes of teaching creative disciplines, contributing to an interesting and productive presence of students In the center of creativity for young people are considered. And also, other equally important aspects that create an atmosphere of creativity.

Keywords: leisure, creativity, development, youth, free time

Еще в древние времена существовали различные досуговые места, в которых люди проводили свое свободное время. Особое место занимали пространства, предназначенные для времяпрепровождения молодых людей.

Родоначальником такого рода мест является Античная Греция, где существовали такие заведения, как: стадионы, библиотеки, театры, храмы, гимназии. Однако, все они были отделены друг от друга. Первые многофункциональные пространства, где под одной крышей были объединены сразу несколько видов досуга, появились в Древнем Риме и назывались «термы». Это места, которые объединяли в себе различные помещения: массаж и бани, бассейны, спортивные арены, библиотеки, комнаты для деловых встреч, сады [1-5].

Сейчас многие люди обеспокоены тем, что у них нет какого-то увлечения для души. Когда у человека выдается свободное время, и он хочет чем-то заняться, то зачастую многие теряются и не знают, что же им делать. Именно поэтому наличие творческого центра, где под одной крышей объединены различные направления, является важной составляющей любого города. Такие объединения помогают людям найти себя.

Из проведенных в Москве исследований, мы понимаем, что «Важный аспект для привлечения подростковой аудитории – создание свободных пространств для встреч и занятий». Любой молодой человек сможет выразить себя и поделиться своим творчеством с другими. В этом пространстве молодые люди смогут реализовать самые разные свои увлечения – от хореографии до компьютерных игр. И, разумеется, внутри этого пространства будет собираться молодежь, которой все это интересно, которая будет питаться энтузиазмом, энергетикой, увлеченностью и творчеством своих сверстников.

Многофункциональный молодежный Центр творчества – это тип общественного здания, ставший неотъемлемой частью каждого развитого города. Такие объекты совмещают в себе различные функции и варианты проведения досуга, а их нахождение под одной крышей, безусловно, делает такие центры удобными для посетителей. Ведь человек может попробовать себя в различных ремеслах, не покидая при этом здания.

Настоящее время имеет ряд негативных процессов среди молодежи: наличие большого количества свободного времени, которое нечем занять, утрата нравственных ценностей и ориентиров и многие другие не менее важные проблемы.

Молодежные Центры досуга в наше время являются важными элементами в общей системе центров общественного назначения. Данный

вид Центров необходим для удовлетворения различных потребностей молодого поколения и специализируются на деятельности в области культуры, искусства и просвещения. Идеи создания культурных центров получили свое новое звучание и «возродились» в современной практике.

«Новизна» является одним из самых важных факторов молодежных центров. Искусство и культура современного мира требуют различного рода экспериментов. Например, развитие концептуального искусства, привлечение и расширение возможностей медиа-технологий, в поиске новых путей, стилей и направлений в искусстве. Такой подход приводит к формированию новых видов творчества и проектированию новых архитектурных пространств.

Таких объектов чрезвычайно не хватает в периферийных районах и окраинах города. Нам необходимо брать пример с Франции, где после окончания Второй Мировой войны, строилось большое количество молодежных центров. Сейчас мы испытываем необходимость в создании и строительстве различных мест для молодежи, которые могли бы притянуть к себе людей со всех районов.

В любом молодежном Центре творчества должны быть созданы условия для комфортного и беспрепятственного общения между людьми. Это необходимо для того, чтобы молодежь училась работать в социуме, находила новых знакомых, становилась общительной и развитой. Все виды культурных центров должны включать в себя основным элементом зону свободного общения, с её коммуникационным пространством, объединяющим все остальные элементы.

Кроме того, стоит обратить внимание на современные виды творчества, которые появились в новейшее время. Это позволит развить в молодом поколении тягу к открытиям и исследованиям, раскроет новые виды искусства, позволит найти таланты.

Эндрю Мэтьюз сказал, что «Большинство из тех, кто жалуется на отсутствии талантов, не так много в жизни попробовали». Из этого высказывания, мы понимаем, что основной задачей при проектировании молодёжных центров творчества является многофункциональность, возможность выбора сразу нескольких видов творчества, не покидая при этом помещения.

Строительство центров современного искусства на сегодняшний день достигло огромных масштабов по всему миру. Архитектура таких пространств неразрывно связана с музейной концепцией. На сегодняшний день такие культ-пространства стали не только хранилищем памятников материальной и духовной культуры, но и важным образовательным и просветительным центром, научно-исследовательским учреждением. Сегодня, когда культурная жизнь очень многообразна и находится в

неустойчивом состоянии поиска, особенно актуально существование всего многообразия творческих центров, в том числе и комплексных. Важнейшая особенность центров искусств XXI века проявляется в их многофункциональности.

Основной функцией молодёжных творческих центров является привлечение юного поколения к различным творческим направлениям, которые позволили бы им занять свое время с пользой, раскрыть в себе таланты и приобрести опыт в сферах искусства.

Также, при создании интерьеров для молодёжных творческих центров, стоит учитывать, что их посетителями в основном люди от 16 до 30 лет, имеющие активную жизненную позицию, желающие развиваться и общаться. Они увлечены творчеством, а значит, что это должно быть отражено в художественном образе таких пространств. Этого можно достигнуть с помощью цвета и применения художественно-образных эффектов, таких как граффити, роспись стен, фотообои. Такие приемы позволяют создать творческое настроение, зарядиться позитивной энергией и вдохновением. А именно такой настрой необходим ученикам молодёжного творческого Центра.

Рисунок 1 – Класс моделирования одежды

В качестве примера можно рассмотреть разработанный автором под руководством проф. С.В. Савина дипломный проект под названием «Концептуально-образное решение молодёжного творческого центра». В интерьерах творческих классов используются цвета, побуждающие на творчество, а также размещаемая на стенах абстрактная графика подчеркивает молодой и перспективный дух учеников. Класс активных творческих занятий имеют яркую цветовую гамму (красный, желтый,

насыщенный синий). Зоны для более спокойных видов творческой деятельности окрашены в такие цвета, как приглушенный зеленый, коричневый, светло-оранжевый, персиковый, цвет морской волны. Также, в классах живописи и рисунка используется монохромная гамма из черного, белого, серого и блекло-коричневого цветов. Такой прием выбран для того, чтобы ученики могли сосредоточиться на своих рукописных работах. Ведь интерьер данных пространств не должен отвлекать посетителей Центра творчества от постановок (рис. 1-4).

Рисунок 2 – Гончарный класс

Рисунок 3 – Класс рисования

Рисунок 4 – Музыкальный класс

«Внутренняя пространственная композиция должна рассматриваться как интерьер, который состоит из системы перетекающих пространств с необычными переходами одного функционального пространства в другое, с поворотами, уровнями, на которых раскрываются неожиданные ракурсы пространства: рекреационные, камерные и так далее. При этом элементы неожиданного интерьера должны быть образно и композиционно продуманными» – Ольга Костюченко точно и убедительно резюмирует в своей статье, как должна строиться композиция перетекающих пространств. И с этим сложно не согласиться, поскольку в нашем случае план молодежного творческого Центра как раз строится на принципах, описанных О. Костюченко.

Художественный образ творческих центров, должен быть динамичным, интересным, привлекающим к себе внимание. Чтобы добиться такого результата необходимо применять такие дизайнерские эффекты, как:

1. Насыщенная цветовая гамма. Большого эффекта можно добиться, если применять разные цветовые сочетания в разнородных творческих зонах.
2. Применения настенной графики. Это могут быть стены, расписанные учениками или преподавателями. Такой прием может не только привлечь внимание, но и показать коллективность Центра творчества.
3. Наличие необычных переходов от пространства к пространству. Данный метод позволит сохранять пространство интересным. Ученикам захочется побывать в каждом классе для занятий, что позволит им попробовать свои силы в различных сферах творчества.

При создании молодёжных творческих центров помимо художественно-образных эффектов, стоит учесть и такие необходимые аспекты, как:

1. Внедрение инновационных технологий. Это позволит ученикам и преподавателям учиться чему-то новому, совершенствовать свои знания и умения.

2. Использование безопасных отделочных материалов. Центр творчества должен быть не только интересным, но и безопасным. Одним из важнейших факторов безопасности являются отделочные материалы. Они должны соответствовать ГОСТам и СанПиНам.

3. Применение удобного эргономичного оборудования. Данный фактор является одним из основополагающих при создании Центра творчества. Оборудование не должно навредить посетителям. Оно должно обеспечивать приятное времяпрепровождение и не затруднять деятельность.

Соблюдение всех необходимых принципов и приемов при создании дизайн-проекта молодёжного творческого центра позволит получить интересное и полезное для общества пространство. Здесь молодые люди смогут развивать свои творческие способности в различных направлениях, находясь при этом в одном месте, что значительно облегчает процесс обучения.

Список литературы

[1] Костюченко О. «Предложения и рекомендации по формированию арт-центров. / О. Костюченко // Proposals and recommendations in relation to building the art-centres». – Украина, 2019. 42-45 с.

[2] Свободное время московских подростков, Исследование возрастных групп, наименее вовлеченных в культурную жизнь Москвы. – М. 2016. Ч. 1. 23-26 с.

[3] Азашикова Э.Г. «Принципы формирования предметно-пространственной среды учреждений дополнительного образования». / Э.Г. Азашикова, О.Ю. Прудовская. – Москва. 2018. 62-64 с.

[4] Лиханова Е.Н. Педагогика искусства. / Е.Н. Лиханова. – Санкт-Петербург. 2017. № 4. 51-53 с.

[5] Рязанова А.А. Журнал Академический вестник. / А.А. Рязанова. – УралНИИпроект РААСН, 2008. 28-31 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kostyuchenko O. "Suggestions and recommendations for the formation of art centers. / O. Kostyuchenko // Proposals and recommendations in relation to building the art-centers ". - Ukraine, 2019.42-45 p.

[2] Free time of Moscow adolescents, Study of age groups least involved in the cultural life of Moscow. - M. 2016. Part 1. 23-26 p.

[3] Azashikova E.G. "Principles of the formation of the subject-spatial environment of institutions of additional education." / E.G. Azashikova, O. Yu. Prudovskaya. - Moscow. 2018.62-64 p.

[4] Likhanova E.N. Pedagogy of art. / E.N. Likhanov. - St. Petersburg. 2017. No. 4. 51-53 p.

[5] Ryazanova A.A. Journal Academic Bulletin. / A.A. Ryazanov. - UralNIiproekt RAASN, 2008.28-31 p.

© А. Топузанова, 2020

Поступила в редакцию 28.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Топузанова А. Роль художественно-образного решения в молодёжных творческих центрах // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 29-36. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>